

El negocio jurídico de elección de tramitación procesal.¹

*Mariana Gissell Peña Piña*²

*Javier Sosa Pacheco*³

Resumen

El presente artículo de investigación tuvo por objeto determinar el negocio jurídico de elección de tramitación procesal, al cual hace mención el Código de Procedimiento Civil Venezolano, se utilizó como autor principal a Francesco Carnelutti, obteniendo como resultado que es un instrumento de regulación entre los particulares creando un mecanismo potestativo para ceñirse al procedimiento oral. Esta investigación fue de tipo documental; y el método empleado fue analítico y de síntesis, en conclusión en Venezuela este instrumento posee una potestad especial otorgada por Ley que permite a los sujetos procesales la elección del procedimiento para tramitar sus eventuales pretensiones, es bilateral, está sometido a formalidades obligatorias para tener validez y surtir efectos, su objeto es el acuerdo para la tutela de intereses comunes, y en principio no es oneroso rasgo principal para diferenciarlo del contrato u otras convenciones.

Palabras clave: Negocio jurídico, carácter procesal, autonomía de la voluntad.

The legal business of choosing procedural procedures.

Abstract

The purpose of this research article was to determine the legal business of choice of procedural procedure, to which the current Venezuelan Code of Civil Procedure (1990) mentions, Carnelutti (1959) was used as the main author, obtaining as a result that it is a regulatory instrument between individuals creating a voluntary mechanism to stick to the oral procedure. This investigation was documentary type; and the method used was analytical and synthetic, in conclusion in Venezuela this instrument has a special power granted by law that allows procedural subjects to choose the procedure to process their eventual claims, is bilateral, is subject to mandatory formalities to be valid and to take effect, its object is the agreement for the protection of common interests, and in principle it is not an onerous main feature to differentiate it from the contract or other conventions.

Key words: Legal business, procedural nature, autonomy of will.

¹Admitido: 16-01-2021

Aceptado: 14-09-2021

Este artículo científico es derivado del Trabajo Especial de Grado titulado: “El negocio de elección de tramitación procesal en Venezuela” presentado en la Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

²Abogada. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: mgissell@hotmail.com

³Abogado. Doctor en Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta; Maracaibo, Venezuela. Universidad del Zulia; Maracaibo, Venezuela. Correo electrónico: jj_sosa3@hotmail.com